

Certificering van bosbeheer en ecosysteemdiensten

www.af4eu.eu

Certificering van bosbeheer is een proces dat ervoor moet zorgen dat bossen duurzaam worden beheerd, rekening houdend met ecologische, sociale en economische criteria. In Portugal zijn de belangrijkste boscertificeringssystemen die worden gebruikt de Forest Stewardship Council (FSC®) en het Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Deze systemen bevorderen praktijken om het behoud van de biodiversiteit en de bescherming van bodem- en watervoorraden te waarborgen en eerlijke omstandigheden voor lokale gemeenschappen en werknemers te garanderen. Gegevens per januari 2025 wijzen op 649.350 hectare in Portugal. Het certificeringsproces voor bosbeheer is ontstaan in een wereldwijde burgerbeweging die begon in de jaren 1990, gemotiveerd door de noodzaak om tropische bossen te beschermen tegen de opmars van houtbedrijven, en die zich geleidelijk verspreidde naar alle bossen in de wereld. Deze beweging weerspiegelt het groeiende milieubewustzijn van de samenleving die hout en andere duurzaam geproduceerde bosproducten waardeert, wat zich vertaalt in toegevoegde economische waarde voor bosproducten en dus een toenemende winstgevendheid voor bosproducenten en/of -eigenaren. Boscertificering is een vrijwillig proces dat verschillende fasen omvat en individueel of als groep kan worden uitgevoerd. Groepsboscertificering is vooral voordelig voor kleine boeren, omdat het verschillende eigendommen of bosgebieden in staat stelt zich te verenigen onder één certificaat, waarbij kosten en verantwoordelijkheden worden gedeeld en tegelijkertijd wordt voldaan aan de vereisten van het gekozen certificeringssysteem (FSC of PEFC). Certificeringssystemen zijn geëvolueerd om de extra voordelen van bossen te erkennen, naast de productie van goederen, ookwel ecosysteemdiensten genoemd. In Portugal heeft de FSC een systeem voor het certificeren van ecosysteemdiensten. Zowel de biodiversiteit als de ecosysteemdiensten voor koolstofvastlegging en -opslag worden erkend. Begin 2025 waren er 8 van de 88 certificaten voor ecosysteemdiensten wereldwijd Portugees.

Júlio Germano de Souza(1);
Pedro Gomes(2); Eduardo
Pousa(3); José Castro(3); Marina
Castro(1)

(1) CIMO, LA SustEC, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Βραγανça, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Πορτογαλία

(2) Balad - Federação Nacional dos Baldios, R. Marchal Teixeira Rebelo 153-121, 5000-651 Vila Real, Πορτογαλία

(3) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Πορτογαλία

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.